

УДК 549;551.4

МІНЕРАЛОГІЯ І НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЮВІАЛЬНОГО ПІСКУ Р. САМАРА

Полєтньова А.О., Іванченко А.В., Ковальчук Л.М., Білецька М.В., Берозкіна Л.В., Іванченко В.В., Глебенко Н.О.

Державна наукова установа Центр проблем морської геології, геоecології та осадового рудоутворення НАН України, Кривий Ріг, Україна,
poletnewa@gmail.com

MINERALOGY AND UTILIZATION DIRECTIONS OF ALLUVIAL SAND FROM THE SAMARA RIVER

Polietnova A.O., Ivanchenko A.V., Kovalchuk L.M., Biletska M.V., Berozkina L.V., Ivanchenko V.V., Hlebenko N.O

State Institution “Centre for Marine Geology, Geoecology and Sedimentary Ore Formation of the NAS of Ukraine”, Kryvyi Rih, Ukraine, poletnewa@gmail.com

The Samara River in the Central Dnipro Region is subject to considerable anthropogenic impact due to mine water discharges, particularly from the Pavlogradvuhillia complex. Three sand samples (clean, clayey, and polymictic) were studied. All are fine-grained quartz sands containing glauconite (7–8%), kaolinite, magnetite, ilmenite, hematite, rutile, and other accessory minerals. Technogenic particles, microplastics, and elevated Fe–Ti contents were also recorded. Beneficiation methods include drying, milling, magnetic and air separation, and screening.

Вступ

Річка Самара тече територією Придніпров'я та зазнає значного техногенного навантаження внаслідок скидів шахтних вод, зокрема з ДХК «Павлоградвугілля» [1]. Алювіальні піски цієї річки нині використовуються здебільшого як будівельна сировина. Проте їхній мінералогічний склад свідчить про наявність цінних компонентів, придатних для промислового використання в інших галузях [3].

Мета дослідження – визначити мінералогічний склад і потенціал комплексного використання алювіальних пісків р. Самара.

Завдання:

- охарактеризувати мінеральний склад і гранулометрію пісків;
- оцінити ступінь техногенного навантаження;
- визначити технологічну можливість збагачення і комплексної переробки пісків.

Об'єкт дослідження – алювіальні відклади р. Самара в районі м. Павлоград.

Методи дослідження: оптична мікроскопія, гранулометричний аналіз, мінералого-технологічні випробування [2].

Результати

Усі досліджені проби алювію класифікуються як дрібнозернистий кварцовий пісок із домішками глауконіту (7–8%), каолініту (до 1%), ільменіту (0,2–0,48%), магнетиту (0,05%), рутилу, гематиту, опалу, а також мікропластику, графіту, вугілля, металевих частинок та уламків гірських порід. Гематит представлений як включення в кварці і як окремі мінеральні зерна у тонких класах крупності. Техногенні домішки (0,004 %) зосереджені переважно у тонких гранулометричних класах піску.

Рис. 1. Алювіальні піски річки Самара та продукти їх переробки у вихровому повітряно мінеральному потоці: а – пісок алювіальної крупності $-0,315 \div +0,2$ мм; б – пісок алювіальної крупності $-0,08 \div +0,04$ мм; в – муль; г – очищений кварц; д – мінерали титану (ільменіт, рутил, лейкоксен, сфен); е – глауконіт.

Мінералого-технологічні випробування

Для очищення кварцу від домішок і вилучення цінних компонентів рекомендовано застосування наступних операцій:

- сушіння;
- обробка в роторному млині для руйнування грудок і вивільнення каоліну;
- магнітна сепарація в полях 0,1–0,2 Тл і 0,6–0,8 Тл для виділення магнетиту, ільменіту, гематиту, рутилу;
- грохочення (для видалення гравію та промислових відходів);
- повітряна сепарація (для виділення глауконітового та маршалітового продуктів).

Запропонована схема не передбачає утворення відходів, кожен компонент має потенційне промислове застосування.

Обговорення

Дослідження показали, що окрім використання як будівельного матеріалу, алювіальні піски р. Самара можуть бути джерелом видобутку: кварцу – для скляної та електронної промисловості (виробництво кремнію, мікросхем, сонячних батарей, феросиліцію); ільменіту та рутилу – для отримання феротитану [4]; гематиту – як джерело заліза для отримання феротитану; глауконіту – як адсорбенту або мінерального пігменту; каолініту – для кераміки та сухих будівельних сумішей.

Рештки після збагачення можуть бути використані для дорожнього та цивільного будівництва.

Висновки

Вивчені піски є полігенним дрібнозернистим кварцовим алювієм, частково забрудненим промисловими відходами. У його складі найбільшу промислову цінність становлять кварц (у тому числі маршаліт), глауконіт, ільменіт, гематит, каолініт. Комбіноване збагачення піску у вихровому повітряно-мінеральному потоці забезпечує комплексне використання даної мінеральної сировини у відповідності з принципами циклічної економіки.

Література

1. Географічна енциклопедія України: [у 3 т.] / редкол.: О. М. Маринич (відповід. ред.) та ін. – К., 1989 – 1993. ISBN 588500-015-8.
2. Іванченко В., Берьозкіна Л., Стеценко В, Ковальчук Л. Актуальні завдання шліхового аналізу сучасних донних осадків // Том 2 № 93 (2021): Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. С. 24-31. <https://doi.org/10.17721/1728-2713.93.03>
3. Курт Д. Петерсон та ін. Поширення, геометрія та походження важких мінеральних розсипів на пляжах Орегона // Journal of Sedimentary Research. С. 171-187.
4. Харитонов В.М, Полетньова А.О. Типохімія ільменіту з гранітоїдів щитів древніх платформ і складчастих областей // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 2024 р. С. 240-244.